

ВРАХУВАННЯ МАСИ ГНУЧКОЇ НИТКИ ПРИ РОЗРАХУНКУ НА ДІЮ ВИБУХОВОЇ ХВИЛІ**Азізов Т.Н.***докт. техн. наук, проф.**Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,**Умань, Україна***Кочкар'єв Д.В.***докт. техн. наук, проф.**Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна***ACCOUNTING FOR THE MASS OF A FLEXIBLE THREAD WHEN CALCULATING FOR THE EFFECT OF A BLAST WAVE****Azizov T.,***Professor, DSc**Pavlo Tychna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine***Kochkarev D.***Professor, DSc**National University of Water and Environment Engineering, Rivne, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

Розглянуто розрахунок гнучкої нитки на дію динамічного навантаження. Реальна система розглянута як система з однією еквівалентною масою. Для рішення задачі використано рівняння Лагранжа другого роду. Це дозволило врахувати масу нитки при динамічному розрахунку. Показано, що при дії зосередженого навантаження збільшення прольоту не збільшує напружень в нитці. Тим самим використання гнучких ниток вигідно відрізняється від використання балок.

ABSTRACT

The calculation of a flexible thread for the action of a dynamic load is considered. The real system is considered as a system with one equivalent mass. The Lagrange equation of the second kind is used to solve the problem. This made it possible to take into account the mass of the flexible thread in the dynamic calculation. It is shown that under the action of a concentrated load, an increase in the span does not increase the stress in the flexible thread. Therefore, the use of flexible threads has an advantage over the use of beams.

Ключові слова: рівняння Лагранжа, кінетична енергія, потенціальна енергія, гнучка нитка, динамічне навантаження, вибухова хвиля.

Keywords: Lagrange equation, kinetic energy, potential energy, flexible thread, dynamic load, blast wave.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

Відомо, що для зменшення зусиль при дії будь-яких динамічних навантажень треба збільшити час дії цього навантаження. Тому часто застосовують різні пристрої для збільшення часу динамічного впливу. Наприклад, для зменшення сейсмічних впливів на будівлі і споруди застосовують демпфери [3, 4, 7].

Повітряна ударна хвиля від вибуху також є високо динамічним навантаженням [2, 8-10]. В попередній роботі авторів цієї статті [2] було показано, що використання гнучких ниток для сприйняття навантаження від вибухової хвилі є більш ефективним в порівнянні з використанням балок. Це пов'язано з більшою деформативністю гнучкої нитки в порівнянні з балкою. Було показано також, що розрахунок на дію ударної повітряної хвилі ведеться трьома методами: методом прямого інтегрування рівнянь руху, методом ударного імпульсу і квазістатичним методом [2, 9].

В [2] була запропонована методика розрахунку, яка ґрунтується на прирівнюванні енергії вибухової хвилі потенціальній енергії деформації гнучкої нитки. Але там не була врахована маса гнучкої нитки і тому не врахована кінетична енергія гнучкої

нитки, а вважалося, що вся енергія вибуху переходить в потенціальну енергію деформації. Врахування маси гнучкої нитки (і балки), як відомо зменшує динамічні зусилля.

Через геометричну нелінійність гнучких ниток важко користуватися так званим коефіцієнтом жорсткості конструкції, який є потрібним для визначення потенціальної енергії деформації. Тому в [2] для визначення потенціальної енергії деформації гнучкої нитки використана її осьова жорсткість і осьове зусилля.

Для врахування кінетичної енергії корисно використовувати рівняння Лагранжа другого роду [1, 15]. Але при цьому треба вивести формулу зв'язку між поперечною деформацією нитки і потенціальною енергією.

З огляду на вищесказане метою цієї статті є розроблення методики розрахунку гнучких ниток за дії ударної повітряної хвилі з врахуванням маси і кінетичної енергії.

Викладення основного матеріалу.

Параметри вибухової хвилі задають або як надлишковий тиск хвилі, або як її імпульс [6, 8, 9]. Розглянемо для простоти пояснення суті методики гнучку нитку без провису (струну) прольотом L , на

яку дії зосереджена динамічна сила $F(t)$ за певним законом зміни цієї сили в часі (рис. 1).

Рис.1. Схема гнучкої нитки (струни) з еквівалентною масою при дії зосередженого динамічного навантаження

Для пояснення самої суті підходу розглянемо одномасову систему (суть розрахунку системи з багатьма масами не змінюється і буде показана нижче). Будемо вважати, що нитка розташована вертикально (тобто вісь y – горизонтальна, а вісь x – вертикальна). При цьому не буде врахована зміна потенціальної енергії від зміни положення маси при прогині на величину y . Врахування цього фактору буде описано нижче. Застосуємо при цьому рівняння Лагранжа другого роду подібно з [1]. В якості узагальненої координати візьмемо переміщення маси m_{ekv} під силою $F(t)$. Еквівалентна маса m_{ekv} визначається з рівності кінетичної енергії системи з багатьма масами (з континуальним розподілом мас) і кінетичної енергії одномасової системи з еквівалентною масою [13, 14]

Для системи з одним ступенем вільності рівняння Лагранжа другого роду виглядає [15]:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial T}{\partial y} = Q \quad (1)$$

де T – кінетична енергія; y та \dot{y} – відповідно переміщення (див. рис. 1) та швидкість маси m_{ekv} , що є першою похідною переміщення по часу; Q – узагальнена сила, яка в нашому випадку визначається за формулою [15]:

$$Q = -\frac{\partial U}{\partial y} + Q^I \quad (2)$$

Q^I – в нашому випадку – це задана динамічна сила $Q^I = F(t)$; U – потенціальна енергія.

Кінетична енергія T визначається за формулою:

$$T = \frac{m_{ekv} V^2}{2} = \frac{m_{ekv} \dot{y}^2}{2} \quad (3)$$

Розглянемо тепер визначення потенціальної енергії U . Для гнучкої нитки залежність між силою F і переміщенням y не є лінійною. Тому, якщо відома залежність між силою F та переміщенням y , то потенціальну енергію деформування можна визначити як інтеграл:

$$U_y = \int_0^y F(\xi) d\xi \quad (4)$$

де ξ – проміжна змінна.

З теорії гнучких ниток [12] відомо, що переміщення y для випадку дії сили в середині прольоту визначаються за формулою (через те, що вивід формули наведено в [2] тут подається кінцевий вираз):

$$y = \left(\frac{F \cdot L/4}{\sqrt[3]{F^2 \omega / 12}} \right) \quad (5)$$

де ω – осьова жорсткість гнучкої нитки.

Із (5) отримуємо значення сили F :

$$F = \frac{16 \cdot \omega}{3 \cdot L^3} y^3 \quad (6)$$

Підставляючи (6) в (4) з заміною y на проміжну змінну ξ і проводячи інтегрування, отримуємо:

$$U = \frac{4 \cdot \omega}{3 \cdot L^3} y^4 \quad (7)$$

Правильність підходу визначення потенціальної енергії за (7) можна перевірити, отримавши формулу потенціальної енергії деформації балки і порівнявши її з відомою формулою.

Часткова похідна U по y дорівнює:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \frac{16 \cdot \omega}{3 \cdot L^3} y^3 \quad (8)$$

Таким чином узагальнена сила (див. вираз 2):

$$Q = -\frac{16 \cdot \omega}{3 \cdot L^3} y^3 + F(t) \quad (9)$$

Залежність сили F від часу t часто приймають у вигляді лінійної функції:

$$F = P_0 \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) \quad (10)$$

де τ – час дії позитивної фази вибухової хвилі; P_0 – максимальне значення надмірного тиску вибухової хвилі. Обидва параметри визначаються за [6, 8] в залежності від кількості вибухової величини і приведеної відстані від епіцентру вибуху до споруди.

Підставляючи (10) в (9), а потім в (1), а також продиференціювавши (3) по \dot{y} і підставляючи в (1), отримуємо кінцеве диференціальне рівняння Лагранжа другого роду для гнучкої нитки:

$$m_{ekv} \ddot{y} + \frac{16 \cdot \omega}{3 \cdot L^3} y^3 - P_0 \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) = 0 \quad (11)$$

Для порівняння для балки з еквівалентною масою m_{ekv} диференціальне рівняння Лагранжа має вигляд:

$$m_{ekv} \ddot{y} + k \cdot y - P_0 \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) = 0 \quad (12)$$

де k – коефіцієнт жорсткості, який у випадку дії зосередженої сили в середині прольоту балки визначається за відомою формулою:

$$k = \frac{48 \cdot EI}{L^3} \quad (13)$$

де EI – згинальна жорсткість балки.

Еквівалентну масу m_{ekv} для гнучкої нитки і для балки можна визначити з умови прирівнювання кінетичної енергії багатомасової системи кінетичній енергії одномасової системи з масою m_{ekv} [13].

Рівняння (12) та (13) можна вирішувати за допомогою відомих програм типу Mathcad та ін. Як можна бачити, що в (11) диференціальне рівняння є нелінійним на відміну від лінійного рівняння (12) для балки.

Перевага формул (11) та (12) полягає в тому, що за тими формулами можна розраховувати гнучкі нитки та балки з будь якою формою зміни динамічного навантаження. В цьому випадку замість останнього члена рівнянь (11) та (12) можна підставити будь яку іншу функцію, наприклад, функцію зміни надлишкового тиску в часі за Фрідлендером [5]. В цьому сенсі підхід з використанням рівнянь Лагранжа другого роду має переваги.

У випадку дії вибухового навантаження у вигляді розподіленого на всьому прольоті або на його частині, підхід, запропонований в цій статті не змінюється, а змінюються лише формули визначення переміщення гнучкої нитки (5), а також значення узагальненої сили Q .

В результаті рішення рівняння (11) ми отримаємо функцію зміни переміщення u в часі. Знаючи максимальне значення динамічного прогину u_{max} і поділивши його на значення максимального прогину при статичній дії навантаження, отримаємо так званий коефіцієнт динамічності k_d , який показує на скільки більші (або менші) прогини і напруження при динамічному впливі.

Зважаючи на те, що за даними [11] коефіцієнт динамічності для балок, як правило не перевищує 2, для порівняння ефективності використання гнучких ниток (тросів) замість балок розглянемо умовну статичну дію навантаження у вигляді зосередженого навантаження в середині прольоту і розподіленого на всьому прольоті.

В таблицях 1 та 2 наведені результати порівняння напружень в гнучкій нитці (тросі) діаметром 36 мм і двотавровій балці № 16 та № 20 при дії умовного статичного зосередженого навантаження F в середині прольоту (таблиця 1) та розподіленого навантаження q по всій довжині прольоту (таблиця 2). Розрахунки проведені для сталі з модулем пружності 200000 МПа. Варіюється величина сили F та розподіленого навантаження q , а також довжина прольоту L .

Таблиця 1.

Порівняння напружень в гнучкій нитці і балці при дії зосередженого навантаження в середині прольоту. Діаметр нитки 36 мм; двотаврова балка №16. Відношення погонної маси балки до нитки $n=1.99$

Варіант #	Сила F (кН)	Прольот L (м)	Напруж. в гнучкій нитці σ_n (МПа)	Напруж. в балці σ_b (МПа)	σ_b/σ_n
1	10	6	117	137	1.17
2	20	6	186	275	1.48
3	30	6	244	413	1.69
4	80	6	470	1100*	2.34
5	10	9	117	206	1.76
6	20	9	186	413	2.21
7	30	9	244	619*	2.53
8	80	9	470	1651*	3.51

Таблиця 2.

Порівняння напружень в гнучкій нитці і балці при дії рівномірно розподіленого навантаження q по всьому прольоту. Діаметр нитки 36 мм; двотаврова балка №16. Відношення погонної маси балки до нитки $n=1.99$

Варіант #	Розподілене навантаж. q (кН/м)	Прольот L (м)	Напруж. в гнучкій нитці σ_n (МПа)	Напруж. в балці σ_b (МПа)	σ_b/σ_n
9	0.5	6	170	206	1,22
10	1	6	270	413	1,53
11	1.5	6	354	619*	1,74
12	2	6	430	825*	1,92
13	0.5	9	222	464	2,08
14	1	9	354	929*	2,62
Те ж саме, але балка №20. Відношення погонної маси балки і нитки $n=2.63$					
15	0.5	9	222	275	1,24
16	1	9	354	550	1,55

З порівняння даних таблиць 1 та 2 можна бачити, що використання гнучких ниток замість балок набагато ефективніше. Це підтверджує розрахунки за допомогою використання енергії вибуху, наведені в [2]. В таблицях 1 та 2 значком * відмічені напруження в балках, що значно перевищують допустимі напруження для прокатної сталі, тобто в

цих випадках можна використовувати лише гнучкі нитки, а не балки. В обох таблицях можна бачити, що при тому, що погонна маса гнучкої нитки суттєво менша за масу балки, все одно напруження в ній набагато менші, ніж напруження в балці.

Таким чином, дані таблиць 1 та 2 свідчать, що застосування гнучких ниток значно ефективніше і

економніше з точки зору сприйняття навантаження від вибухової хвилі, ніж застосування балок, що підтверджує також висновок, зроблений в [2].

Наведена методика розрахунку враховує масу самої гнучкої нитки і є вдосконаленням методики розрахунку, яка наведена в [2]. Врахування маси гнучкої нитки корисне при врахуванні настилу (див. [2]), що розташований між нитками.

З таблиці 1 можна також бачити, що при дії зосередженого навантаження на гнучку нитку збільшення прольоту не впливає на максимальні напруження (при цьому збільшуються переміщення, що

додатково поглинає енергію вибуху), в той час коли для балки при збільшенні прольоту максимальні напруження збільшуються. Цей факт є ще одним доказом переваги застосування гнучких ниток замість балок для сприйняття навантаження від вибухової хвилі.

Для більш точного розрахунку, але також в спрощеному варіанті, можна розглянути схему гнучкої нитки, яка складається з кінцевої кількості мас (рис. 2).

Рис. 2. Розрахункова схема нитки з багатьма масами

При цьому наближено будемо вважати, що швидкості v_i в точці розташування i -тої маси відносяться таким же чином до швидкості v_c в центрі нитки, як відносяться переміщення y_i до переміщення y_c в центрі нитки (подібно тому, як це приймається в балках [13]). Тоді в якості невідомих ми знову можемо взяти переміщення в центрі нитки y_c . При цьому вираз для потенціальної енергії не зміниться, а вираз кінетичної енергії замість (3) буде мати вигляд:

$$T = \sum_{i=1}^n \frac{m \cdot y_i^2}{2} \quad (14)$$

де m – маса ділянки балки довжиною a (див. рис. 2); n – кількість ділянок; $y_i=f(y_c)$ –прогин в точці i як функція прогину y_c в середині прольоту. Відомо, що, наприклад, при дії зосередженого навантаження ця функція буде лінійною (див. рис. 2). Таким чином, знову маючи тільки одне диференціальне рівняння (з одним невідомим y_c), ми можемо врахувати будь яку кількість мас по довжині гнучкої нитки.

Наприкінці відмітимо, що якщо нитки за рис. 1 та 2 розташовані горизонтально, то при складанні виразу потенціальної енергії слід врахувати зміну положень маси m_{ekv} (за рис. 1) або мас m (за рис. 2). При цьому в виразі (7) слід додати доданок $U_m=g \cdot m_{ekv} \cdot y$ (в разі одномасової системи за рис. 1) або $U_m=\sum g \cdot m \cdot y_i$ (в разі багатомасової системи за рис. 2). Відповідно в виразі (8) буде додано доданок $g \cdot m_{ekv}$ або $\sum g \cdot m \cdot y_i$ відповідно для схеми за рис. 1 або 2. Але, як показують розрахунки, цей доданок не суттєво впливає на кінцевий результат. Саме тому при розрахунках балок методами будівельної механіки [13] цим фактом нехтують.

Висновки і перспективи досліджень.

При використанні гнучких ниток для захисту будівель і споруд від дії вибухової хвилі в статті врахована маса нитки, що може включати в себе і масу самої нитки (троса), і масу настилу між нитками. Реальна багатомасова система розглянута як одномасова з еквівалентною масою, яка розташована в середині прольоту нитки. Для рішення задачі використано рівняння Лагранжа другого роду. При цьому врахована як потенціальна, так і кінетична енергія. Показано спосіб врахування багатьох мас для уточнення розрахунку.

Наведені результати розрахунку гнучкої нитки та балки від умовного статичного зосередженого навантаження в середині прольоту та розподіленого по всьому прольоту навантаження. Розрахунки показали, що напруження в гнучкій нитці набагато менші, ніж напруження в балці при тому ж самому навантаженні и прольоті. Це підтверджує і факт розрахунку за методикою авторів цієї статті, яка передбачає використання не самого навантаження, а його енергії.

Важливим є висновок, що при дії зосередженого навантаження на гнучку нитку збільшення прольоту не впливає на максимальні напруження на відміну від балки, де таке збільшення призводить до збільшення напружень.

В перспективі планується розвиток наведеної методики на розгляд гнучкої нитки з континуальним розподіленням маси з виводом системи диференціальних рівнянь і порівняння з розробленою тут методикою розрахунку.

Література

1. Azizov T.N. Dynamic design scheme of suspended seismically safe buildings // *Sciences of Europe*. – 2017. – Vol 1, № 17. – S. 83-88.
2. Azizov T., Kochkarev D. Use and calculation of flexible threads for protection against blast waves // *Sciences of Europe*. – 2024. – № 149 (2024).
3. Chang CC. Mass dampers and their optimal designs for building vibration control. *Eng Struct* n.d.:454–463. doi:10.1016/S0141-0296(97)00213-7.
3. Eisenberg Y. Constructions with disconnective constraints for seismic areas [Sooruzheniya s vyklyuchayushchimisya svyazyami dlya sejsmicheskikh rajonov]. 1976.
5. Karlos V, Solomos G (2013) Calculation of blast loads for application to structural components, JRC Technical report, EUR 26456 EN. <https://doi.org/10.2788/61866>
6. Kingery C. N., Bulmash G., (1984) “Technical report ARBRL-TR-02555: Air blast parameters from TNT spherical air burst and hemispherical burst”, AD-B082 713, U.S. Army Ballistic Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground, MD.
7. Moon KS. Structural Design of Double Skin Facades as Damping Devices for Tall Buildings. *Procedia Eng* 2011:1351–1358. doi:10.1016/j.proeng.2011.07.170.
8. UFC 04-010-01, DoD Minimum Antiterrorism Standards For Buildings, U.S. Department of Defense, Washington, DC, 2007.
9. Азізов Т.Н., Кочкарєв Д.В. Розрахунок огорджуючих конструкцій захисних споруд на основі квазістатичного методу// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 44. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2024. – С. 109-119.
10. ДБН В.2.2-5:2023 (2023) Захисні споруди цивільного захисту. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2023. – 87 с.
11. Динамический расчет сооружений на специальные воздействия. Справочник проектировщика. Под ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. М., 1981. – 215 с.
12. Мацелинский Р.Н. Статический расчет гибких висячих конструкций. М., 1950. – 191 с.
13. Снитко Н.К. Строительная механика. М., 1980. – 431 с.
14. Цихановський В.К., Белятинський А.О., Талах С.М. Будівельна механіка (спецкурс). Київ: НАУ, 1014.
15. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. Часть II. Динамика. М., 1977. – 430 с.